

Big Translation Data. Zum Potenzial angereicherter Bibliotheksdaten für die Übersetzungsforschung.

Boucher, Marie-Christine

marie-christine.boucher@uni-bielefeld.de

Universität Bielefeld, Deutschland

ORCID: 0000-0002-2475-3184

In den letzten Jahren wurde verstärkt dazu aufgerufen, die Erforschung übersetzungsgeschichtlicher Fragestellungen mithilfe von großen Datenmengen im Sinne einer „Big Translation History“ hochzuskalieren (Roig-Sanz und Fóllica 2021; Roig-Sanz 2022). Dafür eignen sich die Kataloge und Bibliografien von Nationalbibliotheken dank ihren Sammelauftrag besonders gut: In Deutschland hat seit 1913 die Deutsche Nationalbibliothek (erst Deutsche Bücherei, in der DDR weiterhin Deutsche Bücherei, in der BRD Deutsche Bibliothek, und seit 1990 DNB) mit ihrem Sammelauftrag die Aufgabe, *alle* Medienwerke zu sammeln (Deutsche Nationalbibliothek). Auch Werke, die in der Literaturwissenschaft sonst weniger beachtet werden, sind im Katalog vertreten. Dadurch wird auch die „tatsächlich gelesene“ Literatur abgebildet, indem sowohl „Hochkultur“ und kanonische Werke als auch populäre Werke und Gattungen der Unterhaltungsliteratur berücksichtigt werden (u. a. Romance, Fantasy, Science-Fiction). Somit erlauben Bibliothekskataloge einen Einblick in die gesamte literarische Produktion.

Da Nationalbibliotheken ein breites Publikum haben, wurden Katalogdaten traditionell hauptsächlich für Informationszwecke und nicht für Forschungszwecke gesammelt (Borgman 2015). Studien haben jedoch gezeigt, dass sich literaturgeschichtliche Fragen mithilfe von Bibliotheksdaten beantworten lassen (Fischer und Jäschke 2018; Lüschoff und Calvo Tello 2021; Teichmann 2025). Bisher gab es jedoch nur wenige Versuche, Übersetzungen als Subfeld des deutschen literarischen Feldes (vgl. Even-Zohar 1990; Heilbron und Sapir 2002) zu quantifizieren. Oft wurden dafür kommerzielle Daten herangezogen (Teichmann 2022, 5; siehe Neumann 2021). Das vorgestellte Poster berichtet über die erste Studie, die sich literarischen Übersetzungen mit Deutsch als Zielsprache anhand von Katalogdaten widmet.

Die Metadaten wurden im Rahmen einer kleinen Studie in Zusammenarbeit mit der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) und dem HERMES Datenkompetenzzentrum erhoben (Boucher 2025). Als Proof of Concept dienten Daten über literarische Übersetzungen ins Deutsche aus den Jahren 1990 bis 2010.¹ Ziel des Projekts war es, das Poten-

zial der Nutzung von Metadaten aus dem Bibliothekskatalog zu untersuchen. Hierzu wurden Jupyter Notebooks verwendet, die von der DNB erstellt wurden, um über die SRU-Schnittstelle auf die MARC21-Datensätze zuzugreifen (DNB Lab).² Anschließend wurden die Daten mit OpenRefine bereinigt, um unter anderem Publikationsdaten, Verlagsnamen und Sprachencodes zu vereinheitlichen. Da die Daten in einem strukturierten Format vorliegen, lassen sie sich je nach Feld ganz unterschiedlich bearbeiten. So ist die Bereinigung von Verlagsdaten beispielsweise komplexer als die von Publikationsdaten und Sprachencodes.

Die Untersuchung von Bibliotheksdaten ist besonders herausfordernd, da sich Übersetzungen nicht anhand eines einzelnen Feldes identifizieren lassen. Stattdessen ist eine Kombination mehrerer Felder erforderlich. In dieser Studie wurde eine Kombination aus der Dewey-Dezimalklassifikation (DDC) und der Sprache des Werkes verwendet. Die DDC-Kategorien 810–890 (ohne 830, da in dieser Kategorie deutsche Literatur gesammelt wird) weisen auf Literatur aus anderen Sprachen hin. Wenn ein Werk in deutscher Sprache in einer anderen Kategorie klassifiziert ist – beispielsweise 840 für französische und verwandte Literaturen – wurde es als Übersetzung betrachtet. Auf diese Weise konnten über den untersuchten Zeitraum von 357.611 Gesamttiteln in der Belletristik circa 96.668 als Übersetzungen identifiziert werden.

Da Kataloge in erster Linie nicht zu Forschungszwecken gesammelt werden, bleiben für die Forschung hochrelevante Daten oft unerfasst. So fehlt beispielsweise bei etwa 20 % der Einträge die Angabe der Originalsprache. Um ihr volles Potenzial zu entfalten, müssen Katalogdaten daher mit Normdaten angereichert werden (WikiData, Gemeinsame Normdatei [GND], VIAF). Durch die Aggregation von Daten aus unterschiedlichen Quellen mittels Datenabgleich (Reconciliation) lassen sich zumindest teilweise Lücken schließen. Insbesondere die Normdateneinträge zu Autor*innen liefern dazu relevante Informationen. So kann unter anderem ermittelt werden, aus welcher Sprache ein Text übersetzt wurde, in welchem Land ein Originaltitel veröffentlicht wurde, oder wie sich das Gender der übersetzten Autor*innen über verschiedene Sprachen verteilt. Es zeigte sich anhand der Daten, dass von den 1.163 zwischen 1990 und 2010 aus dem Niederländischen übersetzten Einträgen 212 von Autor*innen aus den Niederlanden und 35 von Autor*innen aus Belgien stammten; dass nur 16 % der aus dem Russischen übersetzten Einträge, deren Autor*innen in der GND vertreten sind, von Frauen geschrieben wurden; und dass, wenn ein Land oder eine Sprache Gastland auf der Frankfurter Buchmesse ist, Titel aus mehr unterschiedlichen Verlagen erscheinen als in anderen Jahren. Da die Anreicherung der Daten relativ aufwendig ist, wurde sie zunächst nur für einen Teildatensatz durchgeführt. Geplant ist jedoch in Zukunft eine umfangreichere Anreicherung des Gesamtdatensatzes.

Auch wenn Bibliotheksdaten mit einigen Herausforderungen verbunden sind, bergen sie als born-digital Big Data, die in standardisierten Schemata und Formaten vorliegen und meist gemeinfrei zugänglich sind, ein enormes

Potenzial für eine datenbasierte Übersetzungsgeschichte. Mithilfe von Anreicherungsworkflows mit Normdaten lassen sich skalierbare Datensätze erstellen, die wertvolle Erkenntnisse für große Übersetzungsströme (etwa Englisch–Deutsch) sowie für kleinere (beispielsweise Litauisch–Deutsch) liefern.

data quality. *Journal of cultural analytics*. 1. <https://doi.org/10.22148/001c.128010>.

Teichmann, Lisa Maria. 2022. Mapping German fiction in translation in the German National Library catalogue (1980–2020). <https://escholarship.mcgill.ca/concern/theses/0p096d03z>.

Fußnoten

1. Im Vorfeld der Tagung wird eine aktualisierte Version des Datensatzes auf GitHub veröffentlicht. (Boucher)
2. Um Datenverluste zu vermeiden, erfolgt die Datenextraktion zunächst im Format MARC21. Für die Publikation von Teildatensätzen kann RDF ggf. anhand der ID-Nummer extrahiert werden.

Bibliographie

Borgman, Christine L. 2015. *Big Data, Little Data, No Data. Scholarship in the Networked World*. Cambridge, London: The MIT Press.

Boucher, Marie-Christine. 2025. Literarische Übersetzungen in der Deutschen Nationalbibliothek: Zielsprache Deutsch. Leipzig, Frankfurt M.

---. GitHub. <https://github.com/mariechristineb/dnb-uebersetzungen-dhd2026>.

Deutsche Nationalbibliothek. Unser Sammelauftrag. https://www.dnb.de/DE/Professionell/Sammeln/sammeln_node.html (zugegriffen: 1. August 2025).

DNB Lab. GitHub. <https://github.com/deutschnationalbibliothek/dnblab>.

Even-Zohar, Itamar. 1990. The Position of Translated Literature within the Literary Polysystem. *Poetics today*. 1.

Fischer, Frank und Robert Jäschke. 2018. Liebe und Tod in der Deutschen Nationalbibliothek. In: *Konferenzabstracts der DHd 2018*, 261–266. Köln.

Heilbron, Johan und Gisèle Sapiró. 2002. La traduction littéraire, un objet sociologique. *Actes de la recherche en sciences sociales*. 4. <https://doi.org/10.3917/arss.144.0003>.

Lüschow, Andreas und José Calvo Tello. 2021. Towards Genre Classification in the Library Catalog. In: *Curator 2021 - conference on digital curation technologies*. Berlin: Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/2hyr8>.

Neumann, Birgit, Hrsg. 2021. *Die Sichtbarkeit der Übersetzung: Zielsprache Deutsch*. Transfer 25. Tübingen: Narr Francke Attempto.

Roig-Sanz, Diana. 2022. Global translation history: Some theoretical and methodological insights. *Translation in society*. 2. <https://doi.org/10.1075/tris.22010.roi>.

Roig-Sanz, Diana und Laura Fólca. 2021. Big translation history: Data science applied to translated literature in the Spanish-speaking world, 1898–1945. *Translation spaces*. 2. <https://doi.org/10.1075/ts.21012.roi>.

Teichmann, Lisa. 2025. The “Mapping German fiction in translation” dataset: Data collection, scope, and